

الحروب الصليبية من فرسان الإِسْتَارِيَّة إلى دولة فرسان مالطا وبلاك ووتر

د. بليل عبد الكريم

: 2010/3/14 ميلادي - 1431/3/28 هجري

مدّ طلع فجرُ الإسلام والكفرة يكيدون له، إمّا بالسنان إن كانت لهم الدُّولة، وإما باللسان إن حَبَّت نارهم، وفلّ حديدهم، ومن نسلهم الفُرسان الرهبان الذين كانوا قساوسةً أيامَ هيبةِ الخلافةِ الإسلاميّة، ولما اشتدَّ عود دُوْلِهِم النصرانية، تَحولوا إلى عملاء للغزاة القادمين من بني جلدتهم، ثم إلى مقاتلين في صفوفهم؛ لِيُنشئوا تشكيلاتهم الخاصة فيما بعد، وما أشبه الليلة بالبارحة!

فرق الرهبان الفرسان:

يُمكن تَمييزهم في ثلاث تشكيلات عسكرية رهبانية رئيسية:

1- فرسان المعبد، والهيكِل، وسليمان، والرب، والمسيح، والداوية، ثم الماسونية فيما بعد:

كُلُّها أسماء لمنظمةٍ واحدة، نشأت في عام 1119م؛ حيثُ نذر هيدوه بايان Hugh de Payans وثمانية آخرون من فرسان الصليبيين أنفسهم للرهبنة، وخدمة المسيحيين العسكرية، وحصلوا من بلدوين الثاني على مسكنٍ لهم بالقرب من الموضع الذي كان فيه هيكلُ سليمان - المعبد - على زعمهم، وسُرعان ما أطلق عليهم اسم "فرسان المعبد"، وفرسان المعبد فرنسيون من جمعية "الأخوة الرهبانية للقديس تامبلر"، وهؤلاء ارتدُّوا سرًّا عن النصرانية إلى عقيدة القابالاة اليهودية الوثنية لعبدة الشيطان، ورايتهم بيضاء عليها صليب أحمر، أمّا الواحد من فرسان المعبد، فكان يلبس معزراً أبيض على "حرمته" صليب أحمر.

2 - فرسان المستشفى، والإِسْتَارِيَّة، والهوسبيتال، والقلعة، والقديس يوحنا، ورودوس ومالطا،

والصليب الأبيض:

تنظيمٌ واحد، وهم تحت رعاية الكنيسة الكاثوليكية منذ ميلادهم كهيئةٍ خيريةٍ من تجار إيطاليين، وغالبيتهم إيطاليون، شكلوا الهيئة الداعمة "رهبان مستشفى القديس يوحنا"، ثم التشكيل العسكري "فرسان مستشفى القديس يوحنا" - الإِسْتَارِيَّة - في عام 1130م، رايتهم حمراء عليها صليبٌ أبيض، وكان الواحدُ من فرسان المستشفى يلبس معزراً أسود اللون، على كفه الأيسر صليب.

3 - فرسان التيوتون:

في عام 1190م أنشأ ألمانٌ فلسطين طائفةَ الفرسان التيوتون، بمعونة عددٍ قليلٍ من الألمان في بلادهم الأصلية، وشيّدوا لهم مستشفى قرب عكا، كانوا مُتعاونين مع فرسان المعبد، واختفى ذكرهم بعد ترحيلهم وتوجههم نحو شمال أوروبا.

وحال البحث في كثيرٍ من المراجع يُخيل إلى القارئ كأنها منظمات مختلفة، لكن بالتدقيق وتتبع تواريخ النشأة والظهور العلني بعد السرية، سيكتشف أنّ المنظمة واحدة هي "الرهبان الحريون"، أتباعها يتعمدون تغيير اسمها؛ لتحاكي التُّهم التي كانت تعلق بالاسم الذي قبلهم؛ كيلا يُلاحقون وهم في طور النشأة، كما أنّهم يبرعون بدهاء في تنويع جمعياتهم ومنظماتهم؛ حتى يظن أنّها مختلفة، لكن التحقيقات حول الأعضاء تُثبت التعاون الدائم، لكن من أين جاؤوا؟ وما خلفياتهم الدينية؟

دير "كلوني" والحروب الصليبية [1]: - <http://st-takla.org/Gallery/Gallery>

index-.html انتشرت المفاصد في الكنيسة الكاثوليكية في عصورها الوسطى خلال القرنين التاسع

والعاشر؛ مما أدَّى إلى ظهور الدَّعوة إلى الإصلاح في النصف الأول من القرن العاشر في منطقة اللورين بالغال (فرنسا حاليًّا)؛ حيث كانت الحياةُ الدَّيرِيَّةُ قوية، وهناك بدأ جيرارد هذه الحركة الإصلاحية، فأسس كنيسة قُرب نامور في عام 914م، ثم ألحق بها بعد فترةٍ ديرًا، وسُرعان ما انتشرت هذه الحركة الإصلاحية في اللورين، في وقت كانت أحوالُ الكنيسة سيئة للغاية، حتى نخر السوس في الأديرة ذاتها، وتفشت الأمراض الاجتماعية والنفسية والرُّوحية بين رهبانها أيضًا، فلم يبقَ صوتٌ للإصلاح إلَّا في هذا الدير، الذي نادى رُهبانه بالعودة إلى تعاليم سلفهم الصالح، وذلك بتطبيق نظم القديس "بندكت" على الحياة الديرية، والبندكت إنَّما أسس نظمه على ما وصله بين نظم الأديرة الباخومية المصرية، والذي أوصلها إياه جون كاسيانوس، إلَّا أن حركة الإصلاح الكلونيَّة ظلت محلية الطابع، وعاصرتها أخرى للإصلاح انبعثت داخل فرنسا أسسها "وليم التقي" دوق أكوتين؛ حيث أسس ديرًا هو الآخر في كلوني Cluny Abbey عام 910م.

نظام دير كلوني: رُوعي في هذا الدير الجديد تجنُّب الأخطاء والمفاسد، التي تردَّدت فيها بقية الأديرة المعاصرة له؛ ليصبح رأسًا لحركة إصلاحية ديرية شاملة، ومن ذلك لم يقبل أرضًا من أميرٍ إقطاعي أو حاكمٍ مُقابل خدمات أو ارتباطات إقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم، وهكذا جاءت جميع المنح التي تلقاها دير كلوني من أرضٍ أو غيرها حرة غير مشروطة، وإذا كان نظام البندكتيين الذي أخذ من الشراكة الباخومية يطلَّب من الرهبان القيام بقسط كبير من العمل اليدوي في الحقول، وسرعان ما اشتهر دير كلوني، وانتشرت هذه الأديرة في غرب أوروبا انتشارًا واسعًا، واتَّخذ رهبان دير كلوني "القديس يعقوب" أخي المسيح - كما ذكر العهد الجديد - حاميًّا للنصرانية في إسبانيا، وكل أوروبا فيما بعد، وكان هذا الدير مركزًا لنشر الثقافة العربية الأندلسية.

"وقصد رئيس الدير بُطرس المحترم الأندلس مُستزِيدًا من علومها، ولما رجع لديره طَفِقَ يكتب في الرد على المسلمين وشجب اليهود"[2]، ومن الدير انطلقت عمليات الترجمة للقرآن الكريم، ثم كُتِبَ المسلمين؛ بغية الرد عليهم، فكان من أوائل مراكز الاستشراق وقواعد الحرب الفكرية الصليبية التي ستلي الحروب الصليبية العسكرية بعد فشلها؛ يقول كارل ستيفنسون: "والمعروف عن رهبان دير الكلوني أنهم لم يكونوا يهتمون بالعلم قدرَ اهتمامهم بالإثارة الدينية والسياسية"[3].

ثم ورد فارس ليتزهب في دير كلوني؛ ليُختار فيما بعد لمنصب "البابا" سنة 1088 - 1099م، وهو أوروبان الثاني، وهو المسؤول عن الحروب الصليبية بإجماع المؤرخين من كل الأديان، فقد كان المحرض الأول على الحملة الأولى 1095م، التي احتلت فيها القدس، ودُبح أكثر من 70 ألف من المسلمين وغير المسلمين، كأثمًا أمروا بإفناء أهل القدس بكل أديانهم؛ لأنهم جنس ملعون كما خطب البابا.

والكلونيُّون هم دعامة الفرسان الرهبان فيما بعد؛ حيث سيتبنى فرسان المعبد مذهبهم البندكتي، بل كل نظرهم للمسلمين؛ إذ رأسُ الكنيسة كلوني، وهو المحرض على قتال المسلمين والتوجه "لأرض الغفران". نشأة منظمة فرسان الإِسبتارية: انتشرت حركة الإصلاح الكلونية في أوروبا، وعمَّت روح طلب المغفرة والتوبة على قلوب النصارى؛ لذا كان عليهم الحجُّ إلى أرض الغفران "القدس" مهد المسيح[4]، فتقاطر النصارى من كل فج أوروبي؛ ليشهدوا مغفرة لهم.

ولتزايد أعداد الوافدين إلى مدينة القدس في بداية القرن الحادي عشر اتجه بعض الإيطاليين للحصول على حقِّ إدارة الكنيسة اللاتينية من حكام المدينة المسلمين، فتحصلوا على رخصة بناء مستشفى عام 1048م في فلسطين، فتأسست هيئة خيرية من قبل بعض التجار الإيطاليين عام 1050م لرعاية

الحجاج والمرضى في مستشفى (قديس القدس يوحنا) قُرب كنيسة القيامة ببيت المقدس، وظل هؤلاء يُمارسون عملهم في ظل حكم الدولة الإسلامية.

كذلك استطاع تجار مدينة "أمالفي" 1070م تأسيس جمعية داعمة في بيمارستان قُرب كنيسة

القيامة في بيت المقدس للعناية بالأجانب، وأبرز التجار عائليتي Mauri وPantaleoni.

وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس، أنشأ رئيس المستشفى

جيرارد دي مارتيز تنظيمًا مُنفصلاً أسماه "رهبان مستشفى قديس القدس يوحنا"، يجمع ثمانية من أقاربه

الفرسان، من ضمنهم جيودوفري دي سانت أومير، التزموا في هذا الوقت بحماية رحلات الحجاج إلى

الأماكن المقدسة، وهؤلاء بحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة للصليبيين، وخاصة بعد أن

تحولوا إلى نظام فرسان عسكريين بفضل ريموند دو بوي خليفة مارتيز، بعد أن كانوا هيئةً خيرية، ثم منظمة

داعمة طبية بمستشفى القديس يوحنا[5]، وريموند هو الذي أعاد تشكيل التنظيم على أساس عسكري

مسلح باركه البابا (نوست الثاني) 1130م، أمّا "... قبل ذلك، فكان محظورًا على رجال الدين الكاثوليك

حمل السلاح، لكن وجدوا حلاً بإنشاء تنظيمات عسكرية رهبانية، فيها عددٌ كبير من العلمانيين، وقساوسة

لأداء العبادة، ذلك ليسمح للرهبان بالحرب..."[6]، وتحوّل هيئة الرهبان الهوسبيتال من هيئة طبية - بعد

أن كانت منظمة خيرية دعوية - إلى منظمة عسكرية كان لسببين[7]:

1- أنّ الرهبان الفرسان لما قدموا إلى القدس؛ ليعملوا بالمستشفى كهيئة طبية، بعد فترة رأوا ما

للفرسان العسكريين في التشكيلات الأخرى من أموال وإقطاعات وامتيازات، فحاولوا استغلال شعار الحرب

المقدسة بإعلان التشكيل العسكري للمستشفى كَفَرع لهم؛ كما يحصلوا على الامتيازات نفسها، فتحولوا من رهبان فرسان إلى فرسان رهبان، وجمعوا بين الرهينة والعسكر.

2- وجود نموذج شبيهه، وهم فرسان الداوية - فرسان المعبد - كتشكيل عسكري باركه البابا، وتَحَصَّلوا على امتيازات كثيرة، رغم أنهم نشؤوا بعد عشرين عامًا من نشأة الإِسبتارية كهيئة طبية إغاثية خيرية[8]، فطمع رهبان مستشفى القديس يوحنا في الأمر نفسه.

وقيل: "إنَّ الفضلَ في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين، واستمرار الحيوية في الجيوش الصليبية يعود بالأساس إلى فرسان الإِسبتارية بجانب فرسان المعبد"، فقد كان في المملكة النصرانية الصليبية الناشئة الكثير من أسباب الضَّعف، ولكنها كانت تتلقى معونة فذة من نظام من الرهبان الحريين[9]، ووضع لهم القديس برنار نظامًا صارمًا، لم يُطيعوه زمنًا طويلًا، وكان مما أثنى عليهم به أنهم "أكثر الناس علمًا بفن الحرب"، وأمرهم "ألا يغتسلوا إلا نادرًا"، وأن يقصَّوا شعر رؤوسهم.

وكتب برنار إلى فرسان المعبد يقول: "إنَّ على المسيحي الذي يقتل غير المؤمن في الحرب المقدسة أن يثقَ بما سينال من ثواب، وعليه أن يكونَ أشدَّ وثوقًا من هذا الثواب إذا قتل هو نفسه، وإن المسيحي ليهتج بموت الكافر؛ لأن المسيح يهتج بهذا الموت"، ومن الواجب على الناس أن يقتلوا وهم مرتاحو الضمير، إذا كانوا يُريدون النَّصر في الحروب، ومع أنَّ فرسان المستشفى كانوا حوالي 1180، فقد كان لهم جميعًا شأنٌ ظاهر في معارك الحروب الصليبية، وذاعت شهرتهم الحربية، وقاموا بحملة واسعة لجمع المال، فتوالت عليهم الإعانات من الكنيسة والدولة، ومن الأغنياء والفقراء على السواء، فلم يحل القرن الثالث عشر حتى تملكوا في أوروبا ضياعًا واسعة تشمل أديرة، وقرى، وبلداتًا أدهشت النصارى والمسلمين بما

أنشأت من الحصون الواسعة في بلاد الشام؛ حيث كانوا يستمتعون بالترف مجتمعين وسطاً متاعب الحروب وكدحها، مع أنَّهم قد نذروا أنفسهم فرادى للفقر [10].

وكان تشكيل تنظيم الإِسْتَارِيَّين - فرسان المستشفى - ينقسم إلى فئات:

فرسان العدل: الذين هم من أصل نبيل (نبلاء)، وأصبحوا فرساناً.

القساوسة: الذين يقومون على تلبية الاحتياجات الرُّوحية للتنظيم.

إخوان الخدمة: وهم الذين ينفذون الأوامر الصادرة إليهم.

الجوادين: الذين يُسْهِمون بتقديم الأموال والأموال للتنظيم.

وبفضل عوائد هذه الأملاك، والهبات والإعانات كذلك - عُشر دخل كنائس بيت المقدس كان مخصصاً لمساعدة فرسان القديس يوحنا - أخذ نفوذُ الفرسان ينمو ويتطور، حتَّى أصبحوا أشبه بكنيسةٍ داخلٍ، ثم دولة داخل دولة، فقد كانوا يعقدون الصلح والهدنة مع الأمراء المسلمين دون الرجوع للملك الصليبي، بل يُعلنون الحرب دون استشارته، وأحياناً يتحالفون مع بعض المسلمين ضدَّ أعدائهم من الصليبيين في التشكيلات الأخرى.

مصيرهم بعد الإِجلاء من الأراضي المقدَّسة:

بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد صلاح الدين الأيوبي؛ ثم فتح القدس، عفا السلطان عن أهل القدس كلهم، إلَّا أنه استثنى الرهبان الصليبيين الحربيين، خاصة فرسان المعبد، وفرسان المستشفى، فقد أمر بذبحهم كالحراف؛ لما فعلوا في ضعفاء المسلمين، لكن هرب البعض إلى

البلاد الأوروبية شمال القدس، وبسقوط عكا 1291م وطرد الصليبيين نهائياً من الشام، اتجهت هيئات الفرسان إلى نقل نشاطها إلى ميادين أخرى:

• **أنَّجِه الفرسان التيوتون:** نحو شمال أوروبا؛ حيثُ ركَّزوا نشاطهم الديني والسياسي قُرب شواطئ

البحر البلطيك، ونقلوا مقرهم الرئيس بعد سقوط عكا إلى مارينبوج Marienburg في بروسيا؛ التي انتزعوها من الصقالبة وضموها إلى ألمانيا.

• **(الداوية) فرسان المعبد:** لجأ الفرسانُ إلى قلعة منيعة بنَّوها بالقرب من عكا، ثم طردوا منها،

فبادروا إلى تنظيم صفوفهم في فرنسا بعد أن أخرجوا من آسيا؛ إذ كانت لهم أملاكٌ واسعة غنية في جميع أنحاء أوروبا [11]، وفي سنة 1218م اشتركوا مع الحملة الصليبية الخامسة في حصار دمياط، ثم اشتركوا بعد ذلك في موقعة المنصورة إلى جانب لويس التاسع، وقتلوا جميعاً ما عدا ثلاثة منهم، وهم الذين دفعوا الجزية لتحرير لويس التاسع من الأسر.

ولما افتضحت أسرارُ فرسان المعبد، سخطت عليهم كلُّ الهيئات الدينية في جميع الدول، واتَّخذ البابا

الخطوة الحاسمة، فأصدر "مجلس فينا المقدس" في سنة 1312م قراراً بحل الجمعية، فشرد الفرسان أينما وجدوا، ولاقوا في فرنسا أشنع ضروب الاضطهاد والإيذاء.

• **فرسان الإِسبتارية المستشفى:** اتَّجهوا في البداية إلى مدينة صور، ثم إلى المرج (في ليبيا حالياً)،

ومن هنا إلى عكا، ثم ليماسول في قبرص 1291م، ومن قبرص استمر فرسانُ الإِسبتارية في مناوشة المسلمين عن طريق الرحلات البحرية والقرصنة، إلَّا أن المقام لم يطب لهم هناك، فعمد رئيسهم (وليم دي فاليت) للتخطيط لاحتلال رودوس، وأخذها من المسلمين، وهو ما قام به أخوه وخليفته (توك دي فاليت) في

(1310-1308)؛ ليصبح اسم نظام الفرسان الجديد (النظام السيادي لرودوس)، أو (النظام السامي لفرسان رودوس)، وفي رودوس أنشأ تنظيمُ الإسبتاريين مراكزه الرئيسة، وازدادت قوته ونفوذه، خاصّة بعد أن تمّ حل تنظيم فرسان المعبد، وآلت بعض ثرواته للإسبتاريين، ولأن أرض رودوس كانت بمثابة نقطة إستراتيجية هامة، فقد عمّد العثمانيون بدورهم لفتحها، خصوصًا مع تزايد قرصنة الصليبيين لسفنهم، لدرجة تقنين القرصنة وتقديم تصاريح بها.

وبعد حصار وضغط متواصلين (1310، 1480م)، في السنة الأولى من حكم السلطان سليمان 1521م فتحت جزيرة رودوس، التي كانت شجًّا في حلوق المسلمين، وكان بها أشد الصليبيين حنقًا على الإسلام، وإيداءً لأهله في البر والبحر.

وكان الهجوم العثماني كالعادة قويًّا وخاطفًا، حتى إنَّ الغرب لم يشعر إلا وقد فتح المسلمون رودوس [12].

وبعد الفتح أجبر رئيسهم (فيليب ري ليل آدم) على الاستسلام في 1522م، والهجرة عن الجزيرة في أول يناير 1523م، بين مدن منها: (سيفليل إسبانيا) و(كاندي سيلان) و(روما إيطاليا)، إلى أن منح الملك (شارك كنت) للإسبتاريين السيادة على جزيرة مالطا في 24 مارس 1530م، وبجانب سيادتهم على مالطا و(وثيقة شارك كنت) كانت لهم السيادة كذلك على عدة جزر صغيرة تابعة لمالطا، مثل: (دي جوزوا وكومين) [13].

وبتدخُّل من الكنيسة تم استبدال الجيوش الإسبانية في طرابلس بمحاربين من فرسان القديس يوحنا، وتم وضع طرابلس تحت عرش صقلية، وصادق البابا (كليمنت السادس) على ذلك في 25 إبريل 1530م،

ومن ثم أصبح النظام يمتلك مقرًا وأقاليم جديدة أدت إلى تغيير اسمه في 26 أكتوبر 1530م، إلى "النظام السيادي لفرسان مالطا"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مالطا بمثابة وطنهم الثالث، ومنها استمدوا اسمهم "دولة فرسان مالطا"، واستطاع رئيسهم (جان دي لافاليت) أن يقوي دفاعاتهم ضد العثمانيين مصدر خوفهم، وأن يبني مدينة فاليتا - [14]عاصمة مالطا حاليًا - التي أطلق عليها اسمه، ومما ساعد على ترسيخ وجودهم في مالطا وقوع معركة ليبانتوا البحرية 1571م بين الروم والعثمانيين؛ مما أبعدهم عن خطر العثمانيين، ووفّر لنظام الفرسان جوًا من الهدوء.

تميز هذا النظام منذ إقامته في مالطا بعوائده المستمرة للمسلمين، وقرصنته على سفنهم، حتى كوّن منها ثروة، لا سيما في الحصار التاريخي 1565م، الذي انتهى بمذبحة كبيرة للعثمانيين، كما توسّع النظام كثيرًا، حتى إن الملك لويس الرابع عشر تنازل له في 1652م عن مجموعة من الجزر في الأنتيل، منها: سان كيرستوف، سان بارتيليمي، سان كوزوا، وصادق على ذلك في 1653م، إلا أن صعوبة المواصلات بهذه الجزر اضطر النظام للتنازل عنها لشركة فرنسية 1655م، وظلّ النظام في مالطا تحت حماية إمبراطور الدولة الرومانية والكرسي الرسولي وفرنسا وإسبانيا، وانتشر سفراؤه في بعض الدول، وهو ما كان يعني اعترافًا بالسيادة الشخصية للسيد الكبير "للنظام أو رئيس الفرسان".

وفي سنة 936هـ - 1535م قرّر شارلكان ملك إسبانيا التنازل عن طرابلس لفرسان مالطا مقابل مساعدتهم للإسبان في حربهم البحرية ضدّ الخلافة العثمانية، ومن ثمّ كسب فرسان مالطا موطنهم قدم لهم بالسواحل الإسلامية، قطعوا به الطريق على الإمدادات العثمانية القادمة من شرق البحر المتوسط.

حين غادر فرسان القديس جزيرة رودس إلى إيطاليا في 18 صفر سنة 929هـ/يناير سنة 1523م، بدعوة من البابا كليمنت السابع، رأى رئيس المنظمة الأب فيليب أن يطلب إلى شارل الخامس إمبراطور المملكة الرومانية منحه جزيرتي مالطا وقوزو؛ لأنهم رأوا أنهما أليق مكان لغزو البلاد الإسلامية، ورأى شارل كان في ذلك فرصة للتخلص من طرابلس - ليبيا - التي طالما تحين لها الفرص، فقَبِلَ طلب الفرسان على شرط أن يقوموا بالدِّفاع عن مدينة طرابلس.

ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية في 25 يوليو 1535م، وجاء وفد منهم إلى طرابلس؛ ليستلم المدينة من واليها "فرديناند ألكون"، وإلى هنا انتهى حكم الإسبان في طرابلس، بعد أن دام عشرين سنة لم يتجاوزوا فيها أسوار المدينة، قاسى فيها الطرابلسيون الأَمْرَيْن.

تسلم فرسانُ القديس يوحنا - فرسان مالطا - طرابلس في محرم سنة 942هـ/يوليو سنة 1535م، وعينوا عليها واليًا هو القسيس "جسباري دي سنقوسا"، وهو أول والٍ من هذه المنظمة على طرابلس، واستولى الفرسانُ على جنزور، والمنصورية، والماية، والحشان، والزاوية، وصبراتة، وكانوا يجبون أموالها، ويفرضون عليها المغارم، ويأخذون رهائنًا خوف الانتفاض عليهم [15].

وبقيام الثورة الفرنسية عام 1789م، وغزوها إيطاليا، فقد الفرسان الصليبيون ممتلكاتهم وامتيازاتهم في فرنسا وإيطاليا، وانتهى بهم الأمر بفقد مقرهم في جزيرة مالطا نفسها، وطردهم منها على يد نابليون أثناء حملته على مصر عام 1798م [16]، ودخلوا في مرحلة من الشتات والتفرق، وبحلول 1805م أصبح الفرسان بلا رئيس حاكم، ومنذ 1834م ونظام الفرسان يمارس شؤونه من روما بصفة رسمية باسم العمل الخيري، وفي نطاق المستشفيات عملهم الأول، حتى أصبح نظامهم أشبه بهيئة خيرية تسيطر عليها الروح

الصليبيَّة، وأخذت في التوسُّع حتى فتحت جمعية لها في الولايات المتحدة الأمريكية 1926م، وإن كان إنشاء التنظيم لم يكن له اتِّصال عضوي بالتنظيم القديم، الذي استقرَّ نهائيًّا في الفاتيكان، ثم انتقل بعض أفراد هذا النظام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشوا فترات الحروب الأهلية، وأصبح رمز نظام القديس يوحنا هو صليبيًّا أبيض معلقًا بجبل أسود، ولذلك أصبح فرسانُ الهوسبتالية يُعرَفون بفرسان الصليب الأبيض.

وشهدت هذه الفترة ظهورَ منظمة الكوكلوكس كلان الإرهابية العنصرية، التي كانت تطالب في ذلك الحين بالدِّفاع عن المذهب الكاثوليكي، وسيادة الرجل الأبيض، ومنع مُساواة المواطنين السود بالبيض في الحقوق، وتوثَّقت العلاقات بين فرسان مالطا الفاريين إلى أمريكا، وبين الكوكلوكس كلان، خصوصًا أن الطرفين يتَّفقان في المذهب الكاثوليكي، وقد جسدت هذه العلاقات وعبر عنها تنظيمُ فرسان الكاميليا، وهو تنظيمٌ سري نشأ داخل الكوكلوكس كلان، تبني مبادئها نفسها، وكان تنظيمه الهيراركي يشبه تنظيم فرسان مالطا، فهناك "المارد الأعظم" على غرار "السيد الأعظم" لدى الفرسان، ويُعاونونه أربعة من فرسان الصقر.

كما أن طقوس احتفالات فرسان الكاميليا والكوكلوكس كلان تشبه تمامًا احتفالات فرسان مالطا؛ إذ يلبسون ملابس بيضاء، عليها صليب أحمر، ويضعون على رؤوسهم أقبعة لا يظهر منها سوى العينين، والأنف، والفم، ويشعلون المشاعل النارية، ويزيد أعضاء الكوكلوكس أنَّهم يحملون الجماجم التي تنبعث منها نيران حمراء بشكل مُرعب.

ومن المهم أن نشير إلى أن كلتا الحركتين الفرسان وكوكلوكس كانتا تركزان على العودة لأصول الدين المسيحي الكاثوليكي، حتَّى إنَّه ليبدو أن مُطاردتهم للسود، وكذلك الأسويين من غير البيض كان اضطرارًا دينيًّا قبل أن يكون عنصريًّا، وهو سبب كافٍ لاضطهادهم، وتفريغ شحنات الغضب فيهم.

دولة فرسان مالطا المعاصرة: تختلف دولة فرسان مالطا من حيث هيكلها وتنظيمها عن جمهورية مالطا، وكتلتها تحظى بالتمثيل الدبلوماسي والاعتراف الرسمي في العديد من دول العالم، والمثير في سفارة هذه الدولة أنّها لا تحمل رايات كسائر السفارات، وتقتصر أنشطتها على الأعمال الخيرية والتبرعات والهبات، إلا أنّ مقرها الرئيس في روما يتمتع بامتيازات خاصّة، فمواطنوها لهم محاكم خاصّة، وجوازات سفر، ويقدر عددهم بنحو 10 آلاف فارس، في حين يصل عدد المتطوعين منهم إلى نصف مليون.

وهم يستغلون علاقاتهم مع دول العالم المختلفة في الحصول على الدّعم تحت ذريعة إنشاء المستشفيات، وتوزيع المساعدات الإنسانية على المناطق المنكوبة، وتوجه لهم اتّهامات شديدة بالتآمر، وخطر الفرسان الحالي ليس أقل مما كان في الماضي.

أشارت تقارير إلى أنّ منظمات الإغاثة الصليبية التبشيريّة في مناطق ملتبهة، كجنوب السودان - لا تزال تُشكّل عنصرَ الدعم للمتمردين على الحكومات العربية، وأنّهم هم الذين فصلوا تيمور عن إندونيسيا، فدورهم التبشيري لا ينفصل عن الدور الخيري، انطلاقاً من دول عظمى مثل أمريكا التي تسهل لهم المرور لدول أخرى تحت غطاء نشاط لا يتعدّى كونهم هيئة خيرية.

وعقدت منظمة الفرسان الصليبيّة - فرسان مالطا - اجتماعاً في جزيرة مالطا في أوائل ديسمبر 1990م، هو الأوّل من نوعه منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وكان الاجتماع مثيراً للغاية، كما قال روجر جيورجو أحد أولئك الفرسان الذين اجتمعوا بالجزيرة، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمائة "500" معظمهم من القساوسة، ينتمون إلى اثنين وعشرين دولةً.

ولوحظ أنّ الفرسان الصليبيين المجتمعين اعتبروا هذا اللقاءَ خطوةً باتجاه إحياء وإنعاش تلك المنظمة الكاثوليكية ذات الجذور الصليبية، وقد روت صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية تفاصيلَ هذا الاجتماع في حينه قائلة: "إنّ الفرسان توافدوا على الاجتماع، وقد ارتدى كلُّ واحد منهم ملابس كهنوتية سوداء، يُربنها صليب أبيض مزدوج الأطراف، ورأس الجلسات "الأستاذ الأعظم" الذي يقودُ المنظمة، وهو إسكتلندي سبق أن عمل في حقل التدريس، اسمه أندرو بيرتي، 60 سنة، وهو أول بريطاني يرأس المنظمة منذ عام 1277م، كما أنّه الرئيس الثامن والسبعون "78" للمنظمة منذ تأسيسها، ويحمل رتبة كاردينال، ويرأس مجلسًا يتألف من ستة وعشرين فارسًا، يساعده على تسيير شؤون المنظمة وتدعمه أمريكا بقوة".

ولا ينفي تاريخهم الصليبي؛ إذ يقول: "نحن لا نخفي شيئًا، فنحن منظمة دينية قديمة، ولنا تقاليدنا وشعائرنّا؛ لذلك فالجانب البروتوكولي والدبلوماسي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نبذل جهدنا لتقديم العون للمحتاجين، والقسم الأكبر منّا رجال دين وقساوسة".

استغلّ فرسانُ مالطا نشاطهم الخيري ومزاولة عملهم من دول عظمى، مثل: أمريكا، كجواز مرور للدول الأخرى، ويرجع الفضلُ في استمرار هذا الوضع إلى بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الفاتيكان؛ حيثُ مقر الفرسان الآن، فقد أحاطوا الفرسانَ بالحماية بعد طردهم من مالطا، ومنحوهم بعضَ الامتيازات، ومنها حقُّ التمثيل الدبلوماسي، وذلك حفاظًا على الرمز التاريخي الذي يُمثلونه، ودورهم البارز في العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الماضية [17].

نشرت وكالة الأخبار "Innovative Media Inc" في 11 يناير 2007 على لسان أندرو برتي المسؤول الأعلى في فرسان مالطا في معرض حديثه إلى ممثلي 96 دولة معتمدة لدى هيئة فرسان

مالطا، بمناسبة اللقاء السنوي المعتاد، الذي انعقد هذه السنة في روما في "تلة الأفتينيو"، فقال: يجب أن يتمتع جميع حجاج العالم بحقّ الدخول إلى أورشليم معلناً أنه يود أن يقوم هو شخصياً بزيارة إلى الأراضي المقدسة في أكتوبر المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي لدولة "فرسان مالطا" فإن المقر الرئيس للمنظمة حالياً يقع في العاصمة الإيطالية روما، تحت مسمى "مقر مالطا"، ويلقب رئيس المنظمة بـ "السيد الأكبر"، وهو حالياً الأمير البريطاني فرا أندرو بيريتي، الذي تقلد رئاسة المنظمة عام 1988، ويعاونه أربعة من كبار المسؤولين وقرابة عشرين من المسؤولين الآخرين، ويُقيم السيد الأكبر في روما، ويُعامل كرئيس دولة بكل الصلاحيات والحصانات الدبلوماسية، وينص القانون الدولي على سيادة دولة فرسان مالطا، التي لها حكومتها الخاصة، ولها صفة مراقب دائم في المنظمات الدولية، مثل: الأمم المتحدة، كما أنّ لها ثلاثة أعلام رسمية لكل علم استخداماته ودلالاته.

وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسية، متفرغ منها خمسة فرعية، و47 جمعية وطنية للفرسان في خمس قارات، بينما ليس لها تمثيل دبلوماسي في الأراضي المحتلة الفلسطينية (إسرائيل).

أهم أعضاء المنظمة في عصرنا: يكشف الباحثان الإيرلندي سيمون بيلز، والأمريكية ماريسا سانتيريا، اللذان تخصصّا في بحث السياق الديني والاجتماعي والسياسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية عن أنّ أبرز أعضاء الجماعة، ومنهم جورج بوش الأب والابن رئيسا الولايات المتحدة السابقان، وهما من الحزب الجمهوري، وجد الرئيس الأمريكي بوش "بريسكوت بوش"، الذي ثبت أنّه بدأ حياته وهو طفل سارقاً للآثار الهندية المقدّسة، ثم كتب لاحقاً كتاباً عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ضمنه الكثير من الاتّهامات

للإسلام باعتباره دينًا دمويًا، ورونالد ريجان الرئيس الأمريكي الأسبق، والأخوان: كندي، وتوني بليز رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومبعوث الرباعية للسلام الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشًا عامًا في وزارة الدفاع الأمريكية، ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لـ"بلاك ووتر"، كتب في سيرته الذاتية أنه عضو في جماعة فرسان مالطا، وكاردينال نيويورك فرانسيس سبيرمان مؤسس فرسان مالطا في أمريكا، وله دور في بعض الانقلابات في أمريكا اللاتينية، والملياردير روكفيلر أكبر رأسمالي أمريكي، وجيسكار ديستان الرئيس الأسبق لفرنسا، ورئيس الأرجنتين الدكتاتور خوان بيرون.

علاقة المنظمة بمجرمي الحرب: يشير كل من الدكتور سيمون بيال والدكتورة ماريسا سنتيريا في موقعهما الإلكتروني "النظام العالمي الجديد" إلى ثبوت علاقة المنظمة بعملية RAT RUN؛ أي: "هروب الجردان"، بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جرى فيها تهريب علماء النازية وقيادات معسكرات التعذيب وضباط بالجيش النازي من ألمانيا إلى الأمريكتين؛ حيث تم إصدار جوازات سفر مُزوَّرة تحمل هوية فرسان مالطا؛ مما أتاح لهم الهروب من ملاحقات تهمة جرائم الحرب، ثم التخلص من أيِّ دلائل تشير إلى تاريخهم الإجرامي، وذلك كله تحت اسم مشروع بيير كلايب، والبطل الرئيس في العملية الجنرال النازي REINHARD GEHLEN رئيس الجبهة الشرقية، المتورطة في فظائع النازية في روسيا وشرق أوروبا، وذلك بمساعدة أخيه سكرتير أحد كبار فرسان مالطا في روما، عن طريق توفير الأديرة الكاثوليكية كأماكن حماية وأمان أثناء رحلة التهريب، وبعد انتهاء الحرب منح الجنرال النازي "صليب الجدارة"، وهو أرفع وسام لفرسان مالطا، لم يمنح إلا لعدد قليل، منهم: الرئيس الأمريكي رونالد ريغن، وجورج بوش الابن.

وفي أوكرانيا تم تهريب 30 ألف كرواتي، عليه رأسهم الجنرال الفاشي أنتيه بافليش، وهو من أشجع مجرمي الحرب؛ إذ قام بإبادة جماعية لـ 750 ألف صربي، و 60 ألف يهودي، و 26 ألف غجري.

فقد تم إخفاؤه من طرف الفرسان في الفاتيكان، متنكرًا بزي راهب، حتى تم تهريبه إلى الأرجنتين التي يحكمها الدكتاتور خوان بيرون، وهو من فرسان مالطا.

وقالت الكاتبة PENNY LERNOUX في كتابها "شعب الله": بعد الحرب اشترك كل من الفاتيكان، ومكتب الخدمات الإستراتيجية (جهاز المخابرات الأمريكية) وبقايا مخبرات النازية، والفروع المختلفة لفرسان مالطا في إدارة المعركة ضدّ العدو السوفييتي المشترك، وفي مساعدة مجرمي الحرب النازيين على الهروب.

وتبيّن الوثائق الرسمية أنّ كاردينال نيويورك - مؤسس فرسان مالطا في أمريكا - كان متورطًا بشكل مباشر في انقلاب غواتيمالا العسكري اليميني عام 1954م، والذي أدّى لاغتيال الآلاف من المواطنين من نساء وأطفال، واعترفت المخابرات الأمريكية بدورها فيه، كما ثبتت صلة الكاردينال بجماعة النازيين الجدد b2، وبالmafia، وذلك من خلال صلته الطويلة مع بولمارسينكوس - عضو جماعة النازيين الجدد - رئيس أساقفة شيكاغو، وهو الرئيس السابق لبنك الفاتيكان، والمتهم من قبل السلطات الإيطالية في الوفاة غير الطبيعية للبابا يوحنا بولس الأول.

فرسان مالطا في الدول العربية: في تصريحات صحفية يقول الدكتور عز الدين فودة - أستاذ كرسي الدبلوماسية، والمنظمات الدولية بجامعة القاهرة - حول حصول دولة لا تتعدى مساحتها مساحة أحد القصور التاريخية القديمة على حق التمثيل الدبلوماسي: "من المعروف أن التمثيل الدبلوماسي حق - من

حيث الأصل - لأشخاص القانون الدولي، سواء كانوا دولاً أم منظمات دولية، بالإضافة إلى الفاتيكان (الكرسي الرسولي) الذي يتمتع بوضع خاص في مسألة التمثيل الدبلوماسي بخاصة في الدول الكاثوليكية...".

أما عن نظام فرسان مالطا فيقول: "... إنه نظام تاريخي، ظل يحتفظ بالصفة السيادية، حتى بعد انهيار النظام ذاته، وخروج الفرسان من مالطا، وفقدانهم لأي قاعدة إقليمية، وتحولهم إلى مجرد هيئة خيرية، ومع هذا الوضع احتفظ الفرسان بحق إرسال بعثات دبلوماسية من جانبهم، وعلى مستوى السفراء، وهم بذلك يُمثلون استثناءً فريداً في مجال العلاقات الدبلوماسية والقواعد والأعراف المنظمة لها".

تم افتتاح سفارة فرسان مالطا في مصر عام 1980، ويذكر دليل البعثات الدبلوماسية الخاص بوزارة الخارجية المصرية أنّ بعثة فرسان مالطا بالقاهرة مكونة من شخصين: السفير ومستشار للسفارة، ولا يذكر الدليل شيئاً عن وجود بعثة دبلوماسية مصرية لدى الفرسان، والسفارة في شارع هدى شعراوي وسط القاهرة، لا ترفع علماً كبقية السفارات، ولا يحرسها رجال أمن مسلحون كما هو معهود... اسمها "سفارة فرسان مالطة"، هكذا كُتِبَ بالعربية على لوحة نحاسية في مدخل السفارة، وفي اللوحة نفسها كتب بالفرنسية: "Ambassade De L'ordre souveraine ET Militaire De Malte" أو بالإنجليزية: "SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA"، وترجمتها الحرفية "سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطة".

وتسلم أمين عام وزارة الخارجية د. خلدون التلهوني أوراق اعتماد سفير "المستشارية العسكرية السامية لفرسان مالطا"، الشيخ وليد الخازن، ليكون معتمداً لدى وزارة الخارجية، التي ابتعثت سفيراً فوق

العادة، ومفوضًا غير مقيم للأردن، لدى تلك المستشارية التي تتخذ من عمارة في العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" استعرض التلهوني مع الخازن العلاقات القائمة بين الجانبين، وسبل تطويرها والبناء عليها، وحضر اللقاء مدير المراسم في الوزارة السفير مكرم القيسي، وينفي الخازن أن تكون منظمته تدير جيشًا للمرتزقة في العراق، وأن لا علاقة لمنظمته التي أصبح يُمثّلها في عمان بما يقال الآن عن جيش "بلاك ووتر"، الذي يتولى قتل العراقيين في العراق، باعتبارهم جيشَ مرتزقة متعاقدًا مع الجيش الأمريكي، ويضيف السفير الخازن أن "منظمته ذات سيادة، وتُعنى أساسًا بالأمور الاستشفائية، وبرعاية المعوزين، ومقرها في روما، وتعترف بها 96 دولة من دول العالم، من بينها 16 دولة إسلامية، وثمانية دول عربية هي: مصر، ولبنان، والسودان، والصومال، وإرتيريا، وموريتانيا، إلى جانب الأردن".

قصة انكشافهم بعد احتلال العراق: بدأت بشكل لافت للانتباه مؤخرًا حينما تحدّث الصحفي العربي الكبير محمد حسنين هيكل عنهم استنادًا لما ورد في كتاب الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل "بلاك ووتر"، قائلاً في لقاء له مع فضائية الجزيرة: "إنَّ وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد تعاقد أمني مع البنتاجون، تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابةً عن الجيش الأمريكي، بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع بينهما، ألا وهو "دولة فرسان مالطا" الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي تُهيمن على صناعة القرار في الولايات المتحدة" حسب قوله.

بلاك ووتر العالمية: كانت سابقًا بلاك ووتر يو إس إي، هي شركة تقدم خدمات أمنية عسكرية، شركة مرتزقة، وتُعدُّ واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وهي مرتبطة بفرسان القديس يوحنا أو فرسان مالطا، وقد تأسست وُفق القوانين الأمريكية التي تسمح بالمصانع والشركات

العسكرية الخاصة، ورغم ذلك تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب "مرتزقة بلاك ووتر، جيش بوش الخفي"، الذي قال: إنَّها تدعم الجيش الأمريكي بالعراق، فيما يخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية.

تتكون الشركة من 6 شركات فرعية، رئيس الشركة هو جاري جاكسون Gary Jackson أحد أفراد القوات الخاصة سابقًا التابعة للبحرية الأمريكية Navy Seals، وقال رئيس شركة "بلاك ووتر" العسكرية، في حديث صحفي نادر: إنَّ الشركة توقع عقودًا مع حكومات أجنبية منها حكومات دول مسلمة؛ لتقديم خدمات أمنية، بموافقة حكومة الولايات المتحدة، كما أوضح أنَّ شركته لا تُمنع من وجود الشواذ في صفوفها.

ومؤسس الشركة "إريك برنس" هو ملياردير أمريكي، تصفه بعض وسائل الإعلام الغربية بأنَّه "مسيحي أصولي"، وهو من عائلة جمهورية نافذة.

أميط اللثام عن نشاط "بلاك ووتر" (جيش الماء الأسود) في العراق لأول مرة عندما أعلن في 31 مارس/آذار 2004 عن قتل المتمردين لأربعة من جنود هذه الشركة، كانوا يقومون بنقل الطعام، أما أكبر فضيحة أخرجتهم للعلن، فكانت في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول/سبتمبر عام 2007، حين قام حراس شركة بلاك ووتر الأمنيون بإطلاق النار عشوائيًا؛ مما أدى إلى مقتل 17 عراقياً، وجرح آخرين، وتقول الشركة: إنَّ إطلاق النار كان ردًا على هجوم تعرَّض له موكبها، في حين تنفي مصادر أخرى هذا الادِّعاء، وتقول: إنَّ الحراس أطلقوا النار بشكل عشوائي ومن دون سبب، وفي تاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول

2007 رفعت دعوة قضائية رسمية في محكمة أمريكية ضد شركة بلاك ووتر بخصوص حادثة ساحة النُسور ببغداد؛ نيابة عن الضحايا العراقيين.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز: إنَّ عاملين في شركة خدمات الأمن الأمريكية "بلاك ووتر" شاركوا في عدد من أشد عمليات وكالة الاستخبارات الأمريكية حساسية في العراق وأفغانستان، وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنَّ هذه العمليات شملت مدهمة مواقع يشتبه بوجود مسلحين فيها، ونقلت الصحيفة عن موظفين سابقين في الشركة قولهم: إنَّه في الفترة بين عامي 2004 - 2006 اشترك زملاء لهم ليلياً تقريباً في العمليات المعروفة باسم "انتزع واخطف".

قائمة المراجع:

[1] مصطلح "الحروب الصليبية" مصطلح مُرَوَّر لم يُعرف إلا بعد مرور ثلاثة قرون على انتهائها، وهو من المصطلحات الاستشراقية التي انتشرت، ويحمل في مضمونه أنَّ هذه الحروب قامت دفاعاً عن الصليب، وهي حروب فدائية، وهذا يكذبه خطاب البابا أوربان أوَّل مُحرض على هذه الحروب، بل يكذبه أعمال النصارى، وكذا يكذبه الكثير من الباحثين المعاصرين من النصارى، فقد تقرَّر عندهم أن الحروب كانت للمال والثروات ولو كانت صليبية، فلما أبيد أهل كل مدينة مرُّوا بها ولو وجدوهم نصارى.

لكن لماذا هذا المصطلح بالذات وليس غيره؟ المتأقِّل للمحرضين على هذه الحرب، والذين كان لهم فضل بقائها واستمرارها لقرنين - يجد أنَّهم الفرسان الرهبان، لباسهم عليه صليب كبير من الصدر إلى الأسفل، فعلاً هذا الشعار الظاهر والطابع لجنود الحروب الصليبية جَعَلَ المستشرقين يُطلقون عليها هذا المصطلح.

[2] "المستشرقون"، نجيب العقيقي، ج1، ص(122، 123).

[3] "الاستشراق"، قاسم السامرائي، ص 12.

[4] "فرضت الكنيسة على المسيحيين نوعين من الحج: أمّا الحج الكبير، فهو لتكفير الذنوب

الكبيرة، وهذا الحج لأربع جهات: روما، وكمبستيليا بإسبانيا، والقسطنطينية، وبيت المقدس، وأما الحج

الصغير، فهو للمزارت القريبة". Thompson J.W: Economic and Social Hist of

.the middle aces. Vol 1. P386

[5] ستتكرر العملية نفسها في عصرنا، وتلك الأيام تتداول بين الناس؛ حيثُ بعد سقوط دولتهم

سيعودون في شكل جمعيات خيرية "منظمة الإغاثة الدولية لدولة فرسان مالطا"، ثم هيئات طبية "الهوسبتاليين

والصليب الأحمر" عابرة للقارات، ثم شركات أمنية عابرة للأنظمة والحكومات "بلاك ووتر"، فهم يسبقون

الاحتلال بالأيدي النظيفة والمآزر البيضاء، ثم يتلوهم ذوو الهندام الأكاديمي، ثم ينزل تترى قومٌ لهم أولو بأس

شديد.

[6] قاسم عبده قاسم، "فرسان مالطا"، قناة الجزيرة الفضائية، حصة: تحت الجهر.

[7] حاتم الطحاوي، المرجع نفسه، مع تصرف.

[8] "فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام"، نبيلة إبراهيم مقامي، ص (16، 20).

[9] "قصة الحضارة"، مملكة أورشليم اللاتينية، وول ديورانت، ص 5301.

[10] "قصة الحضارة"، وول ديورانت، ج1، ص 86.

[11] "قصة الحضارة"، وول ديورانت، ص5336.

[12] "مجلة البيان"، يوم من أيام الله التي لم ينسها الغرب، الجزء 215، ص27.

[13] قارن بين شتاتهم وشتات اليهود في الأرض، ثم من منحهم أرضًا جديدة "الإنجليز"، وأين؟

ليس في إنجلترا، بل في البحر الأبيض المتوسط، حقًا خبراء في توطين الغرباء، وإبادة السكان الأصليين، من كندا إلى أستراليا.

[14] Valletta فاليتا عاصمة مالطا والميناء الرئيس لها، وتقع على سهل ضيق بين الموانئ على

الساحل الشرقي لمالطا، يبلغ عدد سكانها 9,239 نسمة، وهي مركز الإدارة والتعليم والتجارة في مالطا، وبها مكتبة مالطا الملكية، أما جامعة مالطا الملكية، فهي الجامعة الوحيدة في الجزيرة، وتوجد بمدينة مسيدا بالقرب من فاليتا، ومن أهم معالم مدينة فاليتا كاتدرائية سانت جون، وقصر العظماء.

أضحت فاليتا عاصمة لمالطا في 1571م، وكانت قد وُجدت قبل ذلك بخمسة أعوام، وسُميت بهذا

الاسم نسبةً إلى جين باريسوت دي لا فاليت، وهو من كبار فرسان مالطا، احتفظ البريطانيون بقاعدة بحرية في فاليتا، منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي، وحتى عام 1979م؛ "الموسوعة العربية العالمية"، ص1.

[15] "الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس"، عمر محمد الباروني.

[16] نابليون بونابارت هو وأفراد عائلته من الماسونيين، والحملة على فرسان مالطا كانت لأسباب

منها:

- الانتقام من الكنيسة الكاثوليكية التي يمثل فرسان مالطا أحد أذرعها؛ إذ البابا هو مَنْ أمر بالتنكيل بفرسان المعبد الذين صاروا لاحقاً الماسونية العالمية، والتي بدأت أولاً بهدم النظام الملكي الفرنسي الذي نكل بسلفها من فرسان المعبد.

- فرسان مالطا وسابقاً فرسان الإسبتارية كانوا من أبرز التشكيلات المنافسة لفرسان المعبد في المملكة الصليبية في المقدس، وكانت بينهما عداوة شديدة.

- بعد حل فرسان المعبد كثيراً من أموالهم وأراضيهم ومساكنهم آلت لفرسان الإسبتارية؛ أي: فرسان مالطا، فالحملة من نابليون لاسترجاع ميراث فرسان المعبد للورثة الماسونيين.

[17] يقول ألبرت فري رفون - مدير المستشفيات التابعة لفرسان مالطا - "تعدُّ منظمة فرسان

مالطا رهبنة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، ذات رسالة خاصة، وهي تقديم يد العون ومساعدة المحتاجين والفقراء والمرضى، مع التركيز بصفة خاصة على مجال الرعاية والخدمات الطبية، وفي المقام الثاني هي كيان سيادي وفقاً للقانون الدولي؛ أي: إنها نسخة مطابقة لدولة.